

ТЕХНИКА

УЎК: УДК 681.5

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЁТА КОНВЕЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Киямов Асрор Зиядуллаевич

и.о.доцента

доктор философии (PhD) по техническим наукам

Каршинский инженерно-экономический институт

Карши, Узбекистан

asror69@mail.ru

Аннотация: Научная статья посвящена исследованию по разработке фоторезисторов марки LDR, осуществляющего качественный подсчёт количества штучной продукции, возможности их использования при обосновании расчётных данных теоретическим путём. В статье полностью описывается устройство и принцип работы разработанной установки.

Ключевые слова: датчик, сигнал, подсчёт, ножка, табло, напряжение,

**ДОНАЛИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ КОНВЕЕРЛИ ИШЛАБ
ЧИҚАРИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ҲИСОБИ**

Асрор Зиядуллаевич КИЯМОВ

доцент в.б.

техника фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори

Қарши муҳандислик-иқтисодий институти

Қарши, Ўзбекистан

Аннотация: Илмий мақола LDR маркали фоторезисторларни ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотларга бағишланган бўлиб, у буюмлар сонини сифатли ҳисоблаш, ҳисобланган маълумотларни назарий жиҳатдан асослашда улардан фойдаланиш имкониятини беради. Мақолада ишлаб чиқилган усқунанинг тузилиши ва ишлаш принципи тўлиқ ёритиб берилган

Калит сўзлари: датчик, сигнал, ҳисоблаш, оёқча, табло, кучланиш.

DIGITALIZATION ACCOUNTING OF CONVEYOR PRODUCTION OF PIECE PRODUCTS

Asror Ziyadullayevich Kiyamov

Associate Professor

Doctor of Philosophy (PhD) of technical sciences

Karshi Engineering Economical Institute

Karshi, Uzbekistan

Abstract: The scientific article is devoted to the research on the development of LDR brand photoresistors, which performs a qualitative calculation of the number of piece products, the possibility of their use in substantiating the calculated data in a theoretical way. The author fully and fundamentally gives the device and the principle of operation of the installation during operation.

Key words: Sensor, signal, counting, leg, scoreboard, voltage.

Введение.

В современном мире интенсивного развития производственных процессов особое место имеет учёт количества выпускаемой продукции. В связи с этим сейчас используют фотодатчики, с помощью которых быстро и легко можно вести учёт количества поступающего сырья и выпускаемой готовой продукции.

Быстрый рост технической и энергетической вооружённости сельскохозяйственного труда, бурное развитие научных исследований с использованием современной научной аппаратуры, широкое использование достижений полупроводниковой микроэлектроники и диспетчерского управления, переход на комплексную автоматизацию технологических процессов способствует интенсификации производства.

Методы и материалы.

В последнее время существуют оптоэлектронные методы измерения и контроля с успехом применяются для количественного и качественного анализа веществ и материалов. Высокая точность и чувствительность, экономичность и безопасность являются их преимуществами по сравнению с другими физико-химическими методами анализа.

Суть оптоэлектронного метода анализа состоит в том, что любое вещество отражает или поглощает, или излучает свет. При этом в зависимости от химического состава вещества и количественного соотношения составляющих его элементов изменяется интенсивность светопоглощения, угол отражения и другие характеристики взаимодействия светового излучения и вещества.

При контроле нефти и нефтепродуктов оптоэлектронными методами можно косвенно судить о содержании в них асфальто-молистых веществ, влаги, о глубине очистки нефтепродуктов, о превалировании тех или иных групп углеводородов, о возрасте и происхождении нефти, содержание одного вещества в другом и т. п. В зависимости от того, какой параметр светового излучения положен в основу, различают различные оптические методы анализа, классификация которых показана на.

В зависимости от **физических явлений**, изменяющих параметры светового потока, прошедшего через исследуемую среду, оптические устройства для контроля физико-химических параметров нефти и нефтепродуктов можно подразделить на три группы: фотометрические, рефрактометрические,

поляриметрические.

В зависимости от области применения этих устройств их можно подразделить на пять групп: оптические средства для изучения структуры и состава жидкостей, оптические концентреры, оптические средства для определения и контроля кинетики различных физических и химических процессов, т.е. для изучения взаимодействий и превращений веществ, оптические расходомеры.

Поляриметрический метод анализа продуктов основан на измерении угла вращения плоскости поляризации луча света, прошедшего через оптически активную среду.

Ограничение числа оптически активных сред препятствует широкому распространению этого метода. Нефть и нефтепродукты также входят в число оптически активных сред. Однако в зависимости от месторождения и химического состава одни нефтепродукты обладают высокой оптической активностью (нефти, богатые парафиновыми и нафтеновыми углеводородами), а другие малой (нефти, богатые нафтеновыми и ароматическими углеводородами).

Фотометрический метод в основном применяется для анализа жидких веществ и растворов. В этом методе либо сравниваются цвета анализируемой жидкости со стандартным раствором, либо измеряется степень поглощения света (разного цвета).

Метод считывания аналогового напряжения

Самый простой вариант использования: подключить одну ногу к источнику питания, вторую - к земле через понижающий резистор. После этого точка между резистором с постоянным номиналом и переменным резистором - фоторезистором - подключается к аналоговому входу микроконтроллера. На рисунке ниже показана схема подключения к [Arduino](#). В этом примере подключается источник питания 5 В, но не забывайте, что вы с таким же успехом можете использовать питание 3.3 В. В этом случае аналоговые значения

напряжения будут в диапазоне от 0 до 5 В, то есть приблизительно равны напряжению питания. Это работает следующим образом: при понижении сопротивления фоторезистора суммарное сопротивление фоторезистора и понижающего резистора уменьшается от 600 кОм до 10 кОм. Это значит, что ток, проходящий через оба резистора, увеличивается, что приводит к повышению напряжения на резистора с постоянным сопротивлением 10 кОм.

Рис.1. Схема подключения к [Arduino](#)

Если вы хотите использовать сенсор на ярко освещенной территории и использовать резистор 10 кОм, он быстро 'сдуется'. То есть он практически моментально достигнет допустимого уровня напряжения 5 В и не сможет различать более интенсивное освещение. В этом случае вам стоит заменить резистор на 10 кОм на резистор 1кОм. При такой схеме резистор не сможет определять уровень темноты, но лучше определи оттенки высокого уровня освещенности.

Кроме того, вы также сможете использовать формулу "Axel Benz" для базовых измерений минимального и максимального значения сопротивления с помощью мультиметра и дальнейшего нахождения значения сопротивления резистора с помощью: $\text{Понижающий резистор} = \sqrt{R_{\min} * R_{\max}}$, что в результате даст вам гораздо лучший результат в виде:

Широкое внедрение средств автоматизации стало возможным после осуществления комплексной механизации и электрификации сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве на сегодняшний день развёрнута большая организационная и научно-исследовательская работа по созданию систем автоматизации и приборов специального назначения.

Например, созданное устройство, для подсчёта штучной продукции, перемешиваемый конвейером относится к системе автоматического управления транспортированием произведённой готовой продукции и изделий, и главное к автоматическому подсчёту штучной продукции любой отрасли народного и сельского хозяйства перемещаемому по конвейерному транспортеру.

Известно также разработка для подсчёта штучной продукции, перемещаемой конвейером, в конструкции которого имеется фотодатчик, подключённый к сумматору и исполнительный элемент.

Однако данное устройство не даёт контролировать прохождение специальных штучных товаров и их заторы.

Преимущество этого устройство в том, что известной степени производит учёт штучной продукции за счёт содержащего в нём датчика наличия штучной продукции, соединённый с сумматором.

Решение поставленной цели обеспечивается тем, что конструкция для подсчёта штучной продукции или изделия, движущийся на транспортере конвейера содержит фотодатчик, подсоединённый к суммирующему устройству и исполнительный элемент механизма, кроме этого, первый элемент сравнения длительности продолжительных импульсных сигналов фотодатчика с первым эталонным интервалом и второй элемент сравнения длительности импульсов с вторым эталонным интервалом и блок запоминающего устройства, выход фотодатчика через элементы сравнения подключён к входам блока памяти, выход которого соединён с сумматором, выход второго элемента сравнения подключён к исполнительному механизму.

В зависимости от применяемых средств измерений методы подразделяются на измерительные, регистрационные, расчётные, социологические, экспертные и органолептические [1].

Регистрационные методы - это методы определения показателей качества продукции, осуществляемые на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов и затрат. Эти методы основываются на информации, получаемой путем регистрации и подсчета определенных событий, например, подсчета числа дефектных изделий в партии и т.д.

Внедрение средств автоматики способствует научно-техническому прогрессу в сельском хозяйстве.

В процессе сортировки овощей и фруктов, помимо разделения их на сорта, возникает необходимость отделения из общей массы повреждённых и сгнивших во время транспортировки от поля до места переработки. Ведь потери во времени порождают потери в весе, а это отражается на себестоимости готовой продукции. Во избежание этого датчики фоторезисторы устанавливаются в конце транспортёрной ленты конвейера и ведётся не только подсчёт, но и отделение загнивших и незрелых овощей и фруктов.

Рис.1. Микросхема для учёта количества продукции

Основным исполнительным элементов разработанной установки для подсчёта штучной продукции является фоторезистор. Фоторезисторы - это резисторы, у которых меняется сопротивление в зависимости от действия света на светочувствительную поверхность. Сопротивление не зависит от величины напряжения, в отличие от обычного резистора.

Разработанную установку можно применить для продукции сельского хозяйства: падающее количество штучной продукции, например, помидоры, движущиеся по ленточному транспортёру. Падающие помидоры, проходя мимо LDR датчика, образуют тени, которые изменяют сопротивление этого датчика. Далее транзистор Q1815, чувствуя, воспринимает эти теневые сигналы. Выходящий сигнал из коллектора транзистора поступает на 1-ю ножку микроконтроллера CD4026 считывает этот сигнал и передаёт на табло. Ниже приведённая схема состоит из основных элементов 1-фоторезистор LDR, 2-микроконтроллер 2CD4026, 3- цифровое табло. Чувствительность фоторезистора не изменяется даже при мало освещённых помещениях. Установка легка в управление и очень компактна.

Автоматическое измерение с использованием фоторезисторов позволяет измерять и передавать информацию на специальный прибор, который считывает и передаёт на базовый учётный элемент.

Основные комплектующие элементы этой установки приобретены в местных торговых точках. Проблем с заменой комплектующих элементов не существует.

Вывод. Таким образом, при внедрении рекомендуемого устройства повышается точность автоматического учёта готовой произведённой продукции и изделия появляется возможность полностью снять рабочих с этой операции, увеличивается оперативность учёта штучной продукции и управления транспортной системой. Достигается получение экономического эффекта ресурса и энергосбережения, создаются удобства обслуживания и технико-

экономических расчётов и системы для замены физического и умственного труда.

Литература

1. Аминев А. В., Блохин А. В. Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникационных системах: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016
2. Бородин И. Ф. Основы автоматики. – М., “Колос”, 1970, 327 с.
3. <https://lektsii.net/1-86939.html>
4. Киямов А.З., Холов О.Т., Мирзаев Ш.Н. Конструкция для регулировки частоты вращения маломощного электродвигателя Международный научный журнал «Технологии.Техника.Инженерия». Российская Федерация. - № 1 (11), 2019 г.(с.1-5)